

La biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (IV)

Libros del siglo XVI impresos en Italia

FRANCISCO TEJADA VIZUETE

De la Real Academia de Extremadura

Doctor en Filosofía y Letras

Licenciado en Teología

MARÍA GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Doctora en Documentación

Cuestiones generales

Conforme avanzamos en la presentación de los libros del siglo XVI de la biblioteca del Seminario metropolitano impresos en Europa, una realidad se nos impone: el mayor número de dichos libros queda referido a Francia (171 volúmenes, de los que 119 fueron impresos en Lyon), situándose por debajo España (158) y más por debajo Italia (101). En este último caso las cifras parciales resultan algo llamativas, puesto que en Florencia, Milán y Piacenza detectamos un solo volumen; 17 fueron impresos en Roma y 18 en Turín, aunque en este caso la mitad de ellos (Apén. II, nn. 8-16) versan sobre los comentarios a los libros de las Decretales por el panormitano Nicolás Abad. El grueso, por tanto (63 volúmenes), de los libros impresos en Italia lo fueron en la ciudad de Venecia, de la que salieron algunas obras en bastantes volúmenes, como la de los comentarios escriturarios de Hugo de San Caro (Apén. II, nn. 24-30) o la del celebrado jurista francés Andrés de Tiraqueau (Apén. II, nn. 50-56).

De nuevo nos encontramos mayoritariamente con libros de la amplia signatura T (Teología, Sagrada Escritura, Patrística, Derecho canónico...), seguidos de los que con la signatura D se refieren al Derecho civil; sólo dos

llevan la relativa a Fondos Clásicos (el de Florencia y el nº 13 de Venecia), uno lleva la de Filosofía (Roma, nº 18), otro la de Historia (Venecia, nº 6) y dos la de Ciencia (Roma, nº 8, y Venecia, nº 19); ejemplares estos últimos de interés: el primero, *Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum...*, por su autor, Clavius —el jesuita alemán amigo de Galileo que tanta influencia tuviera en la reforma del calendario gregoriano—, y por la belleza formal del libro, ilustrado con espléndidos grabados; el segundo, *Hieronymi Fracastorii... de sympathia et antipathia rerum liber unus; De contagione et contagiosis morbis et curatione libri III*, por formar parte de la singular colección de libros de Medicina o pequeña biblioteca dentro de la gran biblioteca del Seminario.

De los autores españoles que imprimieron en Italia, aunque no sólo en este país, podemos enumerar al navarro Martín de Azpilcueta¹ (Roma, nn. 1-6), al Dr. Gregorio López de Madera y a Francisco Vallés de Covarrubias, cuya obra, *de iis, quae scripta sunt Physice in libris sacris siue de sacra philosophia liber singularis*, pudo pertenecer a la biblioteca jerónima del Real Monasterio de nuestra Señora de Guadalupe (Turín, nn. 5 y 18); el médico y naturalista de origen portugués Cristóbal de Acosta mandó imprimir en Venecia varios de sus tratados escritos es castellano (Venecia, 1 y 2) y en esta misma ciudad lo hace uno de los más importantes juristas de la escuela de Salamanca, el vallisoletano Fernando Vázquez de Machuca (1512-1569), canónigo doctoral que fuera de la catedral de Sevilla (Venecia, nn. 58-61).

De las anotaciones manuscritas, como los ex libris u otras, aunque pueden seguirse en la relación que ofrecemos de los mismos (Ap. II) o en la reproducción de sus portadas, queremos destacar algunas de ellas. La primera que llama nuestra atención es la que nos indica que el único libro que ofrecemos impreso en Florencia fue propiedad del historiador Floriano de Ocampo² y también de sus amigos (Floriani Docampo et amicorum). Como viene sucediendo en las series que llevamos publicadas, tampoco podían faltar en

1. Cfr. José María ULIBARRENA, "En torno a la difusión de la obra de Martín de Azpilcueta" (<http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/3175/1/1>). EN TORNO A LA DIFUSIÓN DE LA OBRA DE D. MARTÍN DE AZPILICUETA..., JUANA MARY ARCELIS ULIBARREN.pdf).

2. Su obra *Los quatro libros primeros de la Cronica general de España que recopila el maestro Florian do campo...*, Zamora, 1543, será ampliamente referenciada por nuestro historiador don Juan Solano de Figueroa en su *Historia Eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz*.

ésta un buen número de libros pertenecientes al legado a la biblioteca del Seminario de Badajoz por parte del obispo de esta ciudad y bibliófilo don Félix Soto Mancera³ (Milán, n° 1; Roma, nn. 7 y 12; Venecia, nn. 14, 15, 16, 24-30, 31, 32 y 63). Dos llevan el ex libris del también obispo de Badajoz, don Amador Merino Malaguilla [1730-1755], (Roma, n° 8; Venecia, n° 52); el Ldo. Sánchez Soyotino, Domingo, beneficiado propio de la parroquial de Santa María del Mercado de la villa de Alburquerque nos ha dejado un maravilloso ejemplar de las *Metamorfosis* de Ovidio (Venecia, n°45). De la librería del convento dominico de Santo Domingo de Badajoz proceden las obras de San Juan Crisóstomo (Venecia, nn. 33-38), mientras otros libros se registran como propios del Colegio (Seminario) de San Atón, etc.

Pocos son los libros en esta ocasión que tuvieron que pasar por el control de la Inquisición: los de la *Bibliotheca Sancta* de Sisto da Siena (Venecia, nn. 47-49), que lo fueron en el expurgatorio de 1632 y 1640, y el ejemplar ya citado como probablemente perteneciente a la biblioteca jerónima del Monasterio de Guadalupe (Turín, n° 18) y relacionado con la medicina, aunque no lo hemos visto referenciado en el catálogo de sus libros⁴. De los dos ex libris manuscritos de dicho libro, *de iis, quae scripta sunt Physice in libris sacris...*, el primero de ellos corresponde a fray Antonio de la Carrera y el segundo a don Feliciano de Pissa Hernández de Heredia, anotándose en el reverso de la portada: "Con licencia y comisión de los señores del Consejo Supremo de la Santa y General Inquisición corregí y expurgué este libro conforme al nuevo expurgatorio del año de 1612. En Guadalupe, 25 de junio de 1613. Fray Francisco de Don Benito".

Sin más preámbulos pasamos ya directamente a la presentación de las marcas de los impresores y editores de Roma, Turín y Venecia (entonces haremos las observaciones precisas que éstas requieran), si bien dejamos recogidos en el Apén. I la relación total de los que nos ofrecen los 101 libros impresos en Italia.

3. Cfr. F. TEJADA VIZUETE, "Félix Soto Mancera, obispo de Badajoz (1094-1910) y bibliófilo", en *Cuadernos de Zafra* (1910), en prensa.

4. Cfr. Hermenegildo ZAMORA, *Catálogo de la antigua biblioteca del Monasterio de Guadalupe*, Zamora, 1976.

Marcas tipográficas de impresores y editores de Roma

Accoltus, Iulius (1566-1571)

En un marco rectangular, en cuya base se centra una cartela oval con un escudete rodeado por ocho estrellas, aparece en vuelo sobre un paisaje de montañas un águila con su polluelo, cuyas miradas se dirigen hacia un sol radiante. Se acompaña de la divisa SIC CREDE en una filacteria (Apén. II, Roma, nº 17). Según Sebastián de Cobarrubias fue Accolto Aretino, señor de Iepe, quien conformó esta empresa o emblema con el mote referido: el águila ponía a prueba al polluelo entre sus garras, volviéndose a los rayos del sol, y si éste no los miraba “de hito en hito le desechaba”⁵.

Accoltus, Vincentius (1573-1596)

Acaso hijo de Julio, Vincenzo Accolto utiliza la misma anterior marca en el colofón del *Comentarius de usuris* de Martín de Azpilcueta, impreso en 1584⁶ (Apén. II, Roma, nº 1). Se da la particularidad de que, tanto en ésta, como en otras obras impresas del doctor navarro, se ofrece en portada la marca de Jacobo Tornerio, en cuya oficina y tipografía trabajaron diversos impresores (infra).

5. Sebastián de COVARRUBIAS OROZCO, *Tesoro de la lengua castellana*,... En Madrid, por Luis Sánchez, 1611, p. 24, col. 2.

6. De interés resulta, dentro de la extensísima bibliografía sobre Azpilcueta, el breve estudio de Juana Mary ARCELLUS ULIBARRENA, realizado en la Università degli Studi della Calabria, Italia, “En torno a la difusión de la obra de D. Martín de Azpilcueta en el Sur de Italia durante el siglo XVI”...

Aedes Populi Romani (1561-1598)

En el registro de los libros impresos en Roma nos encontramos con cuatro ejemplares que lo fueron "in aedibus Populi Romani" o "Stamperia del Popolo Romano" fundada por deseo de Pío IV. Tres de ellos (Apén. II, Roma, nn. 10, 11, 14) llevan en portada la marca propia de dicha "Stamperia"; marca conformada por las armas de Roma: escudo oval coronado cruzado por el acrónimo S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus), en tarja de cueros recortados. Los dos primeros muestran dichas armas insertas, a su vez, en hermosa portada, sostenida por a manera de cariátides. Sobre la cornisa del entablamento, cerrado por frontón curvo partido, descansan dos angelotes con sendas coronas en sus manos. Una guirnalda frutal se extiende bajo los pies de aquellos, mientras de los extremos del frontón cuelgan ramos de lo mismo. Dos figuras femeninas sedentes, en la parte inferior, escoltan otra tarja en la que se dibuja la escena de la loba amamantando a los fundadores de la ciudad.

Más sencilla la marca del tercero de estos libros, se limita a presentar el escudo de Roma escoltado por las figuras de Pedro y Pablo.

Se datan los anteriores impresos en 1582 y 1585, respectivamente. De 1592 es el cuarto (Apén. II, Roma, nº 9), en cuyo frontispicio arquitectónico se muestran el retrato de Benedicto XIV, a quien va dirigida la obra, y su armas; pero no la marca correspondiente a los impresos "in aedibus Populi Romani". Importantes impresores fueron directores de la "Stamperia", como Paolo Manuzio, hijo del celebrado impresor y humanista veneciano Manucio Aldo (infra) y, ya en los últimos años, el impresor y editor Georgius Ferrarius, referenciado en esta impresión de 1592 ("apud Georgius...").

Basa, Dominicus (1579-1596)

En 1579, tras haber dirigido en Venezia la imprenta de Paulo Manuzio, director, como acabamos de decir, de la Stamperia del Popolo Romano, se traslada a Roma, recibiendo allí el encargo de dirigir la Stamperia Vaticana, que el papa Sixto V instituyó en 1587. Poco después imprimiría (ex typographia) la preciosa y superilustrada obra de Juan Bautista Cavaliero, *Pontificum Romanorum efigies...* (Apén. II, Roma, nº 7). Pero ni él, ni Francisco Zanetto, que debió actuar como editor (apud), nos han dejado sus respectivas marcas en la citada obra. Por el contrario, la dotan de un frontispicio, resuelto por una portada con columnas dóricas, sobre la que avanza otra apilastrada con zócalo, en el que se inserta la leyenda "Ex typographia Dominici Basae", y un colofón, con las armas del autor, quien usa la divisa COELVM PERFVGIVM MEVM.

Tornerius, Iacobus (1584-1592)

La marca arriba anunciada de Jacobo Tornerino viene conformada por el monograma de Jesucristo (IHS) sobre medallas ovales flameadas, insertas en cartelas verticales rectangulares diversas (Apén. II, Roma, nn. 1, 2, 4, 5 y 6); pero, salvo Vincencio Acollto, el resto de los impresores que trabajaron en la tipografía de Tornerino para imprimir las obras de Azpilcueta no nos han dejado en ellas sus marcas personales.

Zanettus (1587) et Rufinellus (1587)

Varios problemas se ciernen en torno a la marca ofrecida por los impresores Zanettus y Rufinellus en esta notable y rara edición princeps del Fisiólogo, atribuido a San Epifanio (Apén. II, Roma, nº 12). Con el apellido del primero conocemos a otros dos impresores romanos del siglo XVI (muchos más serán los del siglo XVII del mismo apellido): Franciscus (1580) y Aeloysius (1590-1621), cuyas marcas desconocemos (Apén. II, nn. 7 y 15), por lo que no podemos identificarlo con ninguno de ellos. Con el apellido del segundo, conocemos a Iacobus (1586, Apén. II, nº 8), y a Giovanni Angelo (1585-1624), cuyas marcas también nos son desconocidas. Por todo ello tampoco podemos dilucidar si la ofrecida es marca personal de uno u otro o conjunta, ya que, además, no la hemos logrado localizar fuera de esta edición. Presenta un girasol que se orienta hacia la luz radiante de un sol, mostrándose por encima una filacteria con la leyenda A CLARITATE IN CLARITATE, entresacada de un versículo paulino (2 Cor 3,18) “Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos, conforme a la acción del Señor, que es Espíritu”). En la misma portada y por encima de la marca se imprimen la frase latina “Otio qui nescit uti, plus negotii habet / quam cum est negotium in negotio”⁷ de Ennio en *Iphigenia*.

Traducida por nosotros la versión latina del texto de San Epifanio, que comentara el hispalense Gonzalo López de León, volvería a ser comentado dicho texto por el profesor Santiago Sebastián (q.e.p.d.) y publicado en 1986 por la editorial Tuero (Madrid) con los mismos grabados de la edición romana. No fue insensible al encanto de esta pequeña obra el impresor Plantino, quien se serviría, al año siguiente de la citada edición romana, del mismo texto preparado por Ponce de León⁸; como tampoco fue insensible a la frase

7. Otra versión proverbial latina dice: Otio qui nescit uti, plus negotii habet, quam qui negotiusus in negotio.

8. Cfr. F. TEJADA VIZUETE - M^a G. PÉREZ ORTIZ: “La biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (III). Libros del siglo XVI impresos en París y en Amberes”, en *Pax et Emerita* 5, Badajoz, 2009, pp. 291-292; portada en p. 348, nº 35.

acuñada por Ennio, colocándola sobre su conocida marca y emblema, como si quisiera subrayar la idea de su divisa (LABORE ET CONSTANTIA) acerca de la importancia de la laboriosidad y el trabajo⁹.

Marcas tipográficas de impresores y editores de Turín

Aunque el número de los libros impresos en Turín, 18, sea equivalente al de los impresos en Roma, 17, no más de tres marcas tipográficas podemos ofrecer ahora, habida cuenta de que la mitad de tales libros se refieren a una sola obra, los *Comentarios a las Decretales* por Nicolás de Tudeschi. Comenzaremos, pues, por la que nos parece marca no propia de impresor, sino acreditativa de haber sido impresos en Turín, como han querido utilizarla diversos impresores. Se trata, por tanto, de una marca con las armas de dicha ciudad (Augustae Taurinarum): un poderoso toro irrumpe de entre nubes en un óvalo circuido por la leyenda MI COELESTIS ORIGO. Símbolo de la constelación Taurus, queda ésta dibujada sobre el toro en los dos libros de Anglés, *Flores theologiarum* (Apén. II, Turín, nn. 1 y 2), impresos a expensas del impresor, vecino de Medina del Campo, **Benito Boyer** (1562-1589), cuya marca tipográfica (el ave fénix con la leyenda "Ex me ipso renascor") fue utilizada también por otros impresores españoles¹⁰. Sin el dibujo de la constelación sobre el toro la comentada marca campea en los ya referidos *Comentarios a las Decretales* (Ap. II, Turín, nn. 8-16), impresos que fueran en 1577 "apud haeredes Nicolai Bevilaquae"¹¹.

9. Op. supra cit., p. 306.

10. Cfr. F. TEJADA VIZUETE - M^a G. PÉREZ ORTIZ: "La biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (I). Libros del siglo XVI impresos en España", en *Pax et Emerita* 3, Badajoz, 2007, p. 388.

11. "Nacido en Termenago (Trentino) en el segundo decenio de 1500. Aprende a imprimir con Paolo Manuzio en Venecia. No se sabe en qué año abre el taller; en 1549 pasa un examen de librero impresor «in vico sanctae Marinae». En 1559, cuando Francesco Marcolini finaliza su carrera tipográfica, adquiere el material y los tipos de su oficina. En 1568, a instancias de Paolo Manuzio, director de la Stamperia del Popolo romano, va a Roma para colaborar en la preparación del nuevo breviario de Pío V, pero no llegan a un acuerdo. Trabaja también asociado con

Sin duda que uno de esos herederos fue **Juan Bautista Bevilaqua** (1586-1593), quien opta —sea que ofrezca su nombre directamente, sea que se denomine, en singular, haeres—, como hiciera su predecesor Nicolás, por una figura alegórica¹² para su marca: una joven con una palma en su diestra, apoya pensativa su cabeza en la izquierda, tras doblar el brazo sobre una columna, dentro de un marco oval rodeado por la divisa EX VIGILANTIA SECURITAS (Apén. II, Turín, nn. 5, 6 y 7).

Por último, el mismo Juan Bautista Bevilaqua ofrece otra marca de carácter heráldico (Apén. II, Turín, 3, 4, 18).

Marcas tipográficas de impresores y editores de Venecia

Aldus (1565)

La marca conformada por un ancla y un delfín acompañada de la palabra AL / DVS fue empleada por primera vez por el célebre impresor y humanista veneciano Manucio Aldo (1449-1515). Sin duda que el impresor quiso expresar con esta imagen el mismo significado que ya arrastraba el jeroglífico del ancla y el delfín (la rapidez de la flecha, sujeta por la fuerza del delfín), reinterpretado posteriormente por Alciato en su emblema 30 con el ancla y la rémora y la divisa “maturandum”, para significar el “festina

Francesco De Franceschi, Gaspare Bindoni el viejo, Damiano Zenaro. En 1572 se traslada a Turín, llamado por el duque Emanuel Filiberto que le encarga el montaje de la tipografía ducal. Para ponerla en marcha, se constituye en esa ciudad la Compagnia della Stampa de la que forman parte, además de Bevilacqua, el propio duque Emanuel Filiberto y Giovanni Domenico Tarino. En mayo de 1573 la nueva imprenta comienza su actividad, pero Bevilacqua muere en agosto de ese mismo año dejando a su hijo menor, Giovanni Battista, de ocho años de edad, heredero universal de sus bienes, entre los que se incluye el taller. Su nombre figura aún en algunas ediciones de 1574 (http://cvc.cervantes.es/obref/fortuna/expo/imprenta/imprenta_b.htm)

12. La marca de Nicolás Bevilaqua presenta la figura de la Paciencia, encadenados sus pies a una roca sobre la que apoya una esfera armillar. Se acompaña de una larga filacteria con la divisa SVPERANDA OMNIS FORTVNA.

lente”¹³. Es obvio que la que ofrecemos (Apén. II, Venecia, nº 13) pertenece a alguno de sus descendientes, probablemente a su nieto Aldo (1547-1597), quienes también la había utilizado como colofón de la edición de la *Historia de Venecia* en 1551 “apud **Aldi filios**” (Apén. II, Venecia, nº 6), si bien éstos mismos (entre ellos Paulo, 1512-1574) nos ofrecen en la portada de la obra otra muy bella marca con las figuras enlazadas de Mercurio y Palas Atenea.

Barezzi, Barezzo (1587-1625)

Rodeada por la leyenda VIRTVS SECVRITATEM PARIT, la tinta roja que cubre buena parte de la cartela oval de esta marca nos impide reconocer cuál sea la figura del animal que encierra: ¿vaca, oveja? En cualquier caso sería una marca poco o nada conocida del impresor Barezzo Barezzi (Apén. II, Venecia, nº 23, ya que la que suele utilizar (una serpiente se alza entre las llamas para picar el dedo de una mano extendida que sale de unas nubes) es igual a la del parisino Michael Somnius y se acompaña de la misma divisa paulina: SI DEVS PRO NOBIS QVIS CONTRA NOS (Rom 8,31)¹⁴.

13. Cfr. ALCIATO, *Emblemas* (Santiago SEBASTIÁN, editor), Ediciones Akal, Madrid, 1993, p. 52.

14. Cfr. F. TEJADA VIZUETE - M^a G. PÉREZ ORTIZ, op. cit. “... Libros del siglo XVI impresos en París y en Amberes”, en *Pax et Emerita* 5, Badajoz, 2009, pp. 303.

Bertanus, Ioannes Antonius (1570-1612)

La cigüeña que, en vuelo, alimenta a su progenitor, acompañada de la divisa PIETAS HOMINI IVSTISSIMA VIRTUS, es marca de la que se sirvieron diversos impresores, entre los que se encuentran, en París, Sebastián Nivelio y, en Amberes, los miembros de la familia Nutius¹⁵; marca la de éstos a la que más se ajusta la de Juan Antonio Bertano (Apén. II, Venecia, nn. 21, 22, 62).

Dusinellus, Petrus (1587-1593)

Dos ediciones del Martirologio Romano vienen ligadas al impresor Pedro Dusinello. La de 1587 se edita "apud Petri Dusinelli" (Apén. II, Venecia, n° 41) y se acompaña de su marca tipográfica: la fortuna sobre una nave levanta con sus manos la vela, quedando a su espalda Mercurio con el caduceo, quien se sujeta con firmeza a la misma nave. Por el marco oval de la cartela discurre la divisa IN DIES ARTE AC FORTVNA. El significado del emblema así conformado nos lo indicaba ya Alciato, cuando acompaña a los personajes, Mercurio y la Fortuna, con la divisa ARS NATVRA ADIVVANS: la vela en las manos de aquella indica su inestabilidad, dependiendo su movimiento de la

15. *Ibíd.*, loc. *supra cit.*, pp. 300-301 y 305.

fuerza y dirección del viento, mientras Mercurio, sentado (en nuestro caso sujeto a la nave), viene a significar la firmeza, de modo que no puede ser derribado por ningún golpe de la fortuna, según comenta el humanista extremeño Diego López¹⁶. La edición de dicho Martirologio de 1593, realizada "apud Miniman Societatem...ex typographia Petri Dusinelli" (Ap. II, Venecia, nº 40), no lleva la marca del impresor, sino una de las marcas de la citada **Societas Minima** (1592-1611): una paloma, posada sobre el tronco de un árbol, sujeta en su pico una rama de olivo, en clara alusión a Gn 8, 9-11.

Franciscus, Franciscus (1558-1599)

La marca del "senensis" Francesco de Franceschi se representa, en cartelas ovales diversas, por una figura femenina sedente, que, en este caso, apoya el brazo y la mano derecha sobre un cuerno de la fortuna, mientras extiende su izquierda hacia un pequeño olivo situado tras un voluminoso jarrón. La palabra PAX nos manifiesta quién sea dicha figura (Apén. II, Venecia, nn. 47, 48, 49). La relación que se muestra entre el cuerno de la abundancia indicado y la figura femenina nos trae a la memoria el emblema 178 de Alciato: "Ex pace ubertas".

16. Cfr. Diego LÓPEZ, *Declaración magistral sobre las Emblemas de Andrés Alciato*, Nájera, 1615, Emblema 97, fols. 252 vto.-254 vto.

Hugolinus, Ioannes Baptista (1583-1597)

La figura desnuda de la Humildad, que pisa con su pie la cabeza de un león y sobre la que sobrevuela, asidos con sus manos los extremos, una filacteria con la leyenda HVMILITATI, se inscribe en un óvalo rodeado por la leyenda SIC OMNIA CEDVNT. Se trata de la marca utilizada por Juan Bautista Ugolino (Apén. II, Venecia, n° 46), aunque también la usó el impresor veneciano Lucio Spinedo.

Iuntae (1544-1592)

Tres referencias anotamos de impresos en Venecia por miembros diversos de la familia Junta¹⁷: los que lo fueron por los que se denominan **herederos del florentino Lucas Antonio Junta**, entre 1544 y 1561 (Apén. II, Venecia, nn. 18, 19, 57); el impreso en 1567 por **Lucas Antonio**, quien, obviamente, no es el antes citado florentino (Apén. II, Venecia, n° 42); los que fueron impresos

17. Tipógrafos, editores, mercaderes de origen florentino, con imprentas en Roma, Florencia, Lyon, Salamanca, Madrid y Burgos. A expensas del primero de ellos, Filippo de Giunta (circa 1450-1515), se imprime el único libro que ofrecemos de Florencia (Ap. II, Florencia, n° 1).

desde 1562 a 1592 “*apud Iuntas*” (Apén. II, Venecia, nn. 14, 15, 16, 32, 44, 57, 63). En todos ellos nos encontramos con el mismo motivo, la flor de lis con dos flores que salen de sus hojas, y marca de análogo diseño, con variantes en sus cartelas, que utilizaran también Juan María de Terranova († 1566)¹⁸, en Salamanca, y otros miembros de la familia Junta, en París. En ningún caso se deja ver en la marca de éstos las iniciales L A, correspondientes al primer Lucas Antonio¹⁹.

Moretus, Nicolaus (1586)

Ninguna noticia hemos logrado de este Moretus, Nicolás, cuya marca reitera en parte la que nos ofreciera Pedro Dusingello, ya que tan sólo aparece en ella una figura femenina, desnuda y sobre una concha, que extiende entre sus manos la vela de una embarcación, a la vez que se le acerca otra mano que sale de unas nubes, señalando la divisa NON BIS (no hacer dos veces lo mismo; no cometer dos veces el mismo error, etc.). Otras dos figuras femeninas, una en actitud orante y la otra con una pirámide en sus manos, flanquean la cartela

18. Cfr. F. TEJADA VIZUETE - M^a G. PÉREZ ORTIZ, op. cit. “... Libros del siglo XVI impresos en España”, p. 389.

19. Cfr. F. TEJADA VIZUETE - M^a G. PÉREZ ORTIZ, op. cit. “... Libros del siglo XVI impresos en Lyon”, pp. 423-424.

oval de la marca, en cuya parte inferior otra pequeña cartela acoge un león erguido, símbolo de Venecia (Apén. II, nº 45).

Nicolinus, Dominicus (1557-1605)

Dos marcas de Domingo Nicolino nos ofrecen sus impresos: en la primera vemos avanzar a una Victoria alada, con una corona de laurel en su mano diestra y una palma en la izquierda, acompañada, como divisa, del texto paulino NISI QVI LEGITIME CERTAVERIT (2Tim 2,5)²⁰ (Ap. II, Venecia, nn. 34 y 36); en la segunda, Minerva, sentada y rodeada de unos trofeos bélicos, sostiene sobre su mano izquierda una diminuta imagen, que podría ser la de la Victoria (Apén. II, Venecia, nn. 60 y 61), aunque otros la consideran la del Paladio; marca ésta que utilizó junto con su hermano Cornelio. En colaboración, por otra parte, con los Sesas, predominará entonces la marca de éstos, como veremos, en las obras impresas “apud Sessas: apud Domenicum Niccolium”.

Perchacinus, Gratosus (1561-1600)

Una serpiente alada, enroscada alrededor de un mástil, con la divisa SALVS VITAE en una filacteria, conforma la marca de este impresor (Apén. II, Venecia, nº 17). Es patente la alusión al pasaje de la serpiente de bronce que, por mandato de Yahvé, alzara Moisés en el desierto, de modo

20. El texto completo dice: ... “qui certat in agone non coronatur nisi legitime certaverit” (ningún atleta es coronado si no lucha reglamentariamente). Estamos ante una de las tres imágenes (el soldado, el atleta, el labrador) con las que Pablo exhorta a Timoteo para que se entregue en cuerpo y alma a la difusión del evangelio (cfr. VARIOS: La Sagrada Escritura. Nuevo Testamento II, B.A.C., Madrid, 1965, pp. 1.041-1.042).

que “si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida” (Núm. 21, 8-9); prefiguración del suceso de Cristo alzado en la cruz (Jn 3, 14-15).

Rota, Bartolomaeus (1571)

Varios impresores venecianos, como es el caso de Bartolomé Rota (Apén. II, Venecia, n° 20) utilizan esta marca en la que un águila sobre un ciervo muerto no impide que otras aves se acerquen a comer del mismo. La divisa, VIRTUTE PARTA NON SIBI TANTVUM, aclara el significado del emblema, al indicar que lo logrado o engendrado por la virtud o el esfuerzo de uno no debe quedar sólo en sus manos, sino que debe ponerlo a disposición de sus semejantes.

Aplicado dicho emblema a la actividad de los impresores resalta el valor de la actividad de los mismos por dedicarse a difundir el conocimiento.

Rubinus, Bartolomaeus (1566-1578)

Un rey con el cetro, sentado en el trono y acompañado de la divisa OMNIBVS IDEM, es la marca de Bartolomé Rubini (Apén. II, Venecia, nn. 10 y 11). La misma divisa sería utilizada posteriormente por Covarrubias en el emblema 8 de la Centuria I de sus *Emblemas Morales* (1610), junto a un sol radiante sobre las ciudades de Jerusalén y Babilonia, para ilustrar la enseñanza de Jesús sobre el Padre celestial “que hace salir su sol sobre malos y buenos” (Mt 5, 45). En este sentido, y de modo análogo, el emblema de nuestra marca parece referirse a la imparcial actitud que el rey ha de tener para con todos sus súbditos, ya que la expresión “amor omnibus idem” del verso virgiliano (*Geórgicas* III, 224) alcanza otro significado.

Salvionus, Franciscus (1574)

La marca de este impresor, una espada levantada por una mano y rodeada por una filacteria con la divisa TIMENTIA ET NON (Apén. II, nn. 8-9), nos resultaba, hasta ahora desconocida. Con el mismo apellido, Salvioni, se conocen varios impresores romanos del siglo XVI; pero ninguno de ellos utiliza dicha marca.

Scoti, Hieronymi [Girolamo], haeres (1570-1613)

Además de las marcas que utilizara su predecesor este heredero de Girolamo Scoto (1539-1573) utiliza ésta nueva: las tres Gracias, tras las que se alzan otras tantas palmeras, se acompañan de la divisa VIRTVS IN OMNI RE DOMINATVR (Apén. II, Venecia, nn. 4 y 5).

Sessae (1600)

El gato con el ratón en la boca es marca que, desde sus orígenes, emplearon los impresores venecianos de apellido Sessa, a la que no tardarían en añadir alguna divisa, como la que sigue: IMPARIBVS DISSIDII SATIS (entre desiguales [conviene que haya] bastante distancia). Estos Sesas (apud Sessas), a tenor de las iniciales S M que aparecen en el escudete de la cartela de la marca (Apén. II, Venecia, nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30), deben ser descendientes del impresor Marchio Sessa (1515-1555). Un descendiente de Juan Bautista Sessa, del mismo nombre (1546-1602), utiliza una divisa más explícita: DISSIMILIVUM INFIDA SOCIETAS (la compañía entre desiguales es peligrosa).

Somaschius, Ioannes Baptista (1562-1592)

La marca de este impresor, un centauro con el arco en su mano derecha, el carcaj en bandoleira y una serpiente enrollada en su brazo derecho (Apén. II, Venecia, nn. 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56) es la que utiliza también Giacomo Antonio Somaschio; marca que se acompaña de la divisa VIRIBVS IVNGENDA SAPIENTIA. Un escudete en la parte inferior de la cartela con las iniciales V S, entre puntos, debió figurar en la marca de algún antecesor de los citados impresores.

Zenarus, Damianus (1563-1604)

La salamandra coronada entre llamas (Apén. II, Venecia, 12) es marca que también emplearon, con leyenda alusiva a la simbología y mitología de este animal, los impresores lioneses Carlos Pesnot y sus herederos²¹.

Zenarus, Hieronymus et fratres (1584)

Monumental fuente en cuya cúspide aparece la figura de Neptuno sobre un cisne de explayadas alas (Apén. II, Venecia, nº 39). De los miembros de la familia Zenaro sólo hemos visto utilizar una fuente por marca a Giovanni. Entre los impresos lioneses también la utiliza Claudio Ravot²².

21. Cfr. F. TEJADA VIZUETE - M^a G. PÉREZ ORTIZ, op. cit. "... Libros del siglo XVI impresos en Lyon", p. 421.

22. Ibídem, p. 428.

APÉNDICE I

Editores e impresores italianos del siglo XVI

Floencia

GIUNTA, Felipe de (circa 1450-1515): 1.

Milán

PONTIUS, Pacificus: 1.

Piacenza

BAZACHIUS, Iohannes: 1.

Roma

ACCOLTUS, Iulius (1566-1571): 17.

ACCOLTUS, Vincentius (1573-1596): 1, 13.

AEDES POPULI ROMANI: 9, 10, 11, 14.

BASA, Dominicus (1579-1596): 7.

BERICCHIA, Iacobus: 1.

FACIOTTUS, Gulielmus.

COATTINUS, Franciscus: 4, 5, 6.

ELIANUS, Victorius: 3.

FERRARIUS, Georgius (1591): 9.

GRASSIUS, Bartolomaeus (1584-1600): 8.

RUFFINELLUS (1587): 12.

RUFFINELLUS, Iacobus (1586): 8.

TORNERIUS, Iacobus (1584-1592): 1, 2, 4, 5, 6.

ZANETTUS (1587): 12.

ZANETTUS, Aeloysius (1590-1621): 15.

ZANETTUS, Franciscus (1580): 7.

Turín

BEVILAQUA, Io. Baptista (1593): 3, 4, 6, 7.

BEVILAQUAE, Nicolai, heredes (1578-1593): 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

BOYERIUS, Benedictus (1562-1589, en Medina del Campo): 1, 2.

Venecia

- ALDUS (1565): 13.
ALDI, Filii (1551): 6.
BAREZZI, Barezzo (1587-1625): 23.
BERTANUS, Ioannes Antonius (1570-1612): 21, 22, 62.
BEVILAQUAE, Nicolai, haeredes et socii (1578-1593): 7.
CORNETTI, Giacomo (1584-1593): 1, 2.
DUSINELLUS, Petrus (1587-1593): 40, 41.
FARRIS, Dominicus de (1555-1603): 22.
FRANCISCIUS, Franciscus (1558-1599): 47, 48, 49.
HUGOLINUS, Ioannes Baptista (1589): 46.
IUNTAS (apud, 1562, 1587, 1592): 14, 15, 16, 32, 44, 57, 63.
IUNTA, Lucas Antonio (in oficina, 1567): 42.
IUNTA, Lucas Antonio, florentino, heredes (1544, 1546, 1561): 18, 19, 57.
MORETUS, Nicolaus (1586): 45.
NICOLINUS, Dominicus (1557-1605): 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 60, 61.
PENSIS, Christophorus de (1502): 58.
PERCHACINUS, Gratosus (1561-1600): 17.
RAMPAZETUS, Franciscus (1564): 59.
ROTA, Bartolomaeus (1571): 20.
RUBINUS, Bartolomaeus (1566-1578): 10, 11.
SALVIONUS, Franciscus: 8, 9.
SCOTI, Hieronymi [Girolamo], haeres (1570-1613): 4, 5.
SESSAE [heredes de Marchio Sessa] (1600): 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
SOMASCHIUS, Ioannes Baptista (1562-1592): 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
ZENARUS, Damianus (1563-1604): 12.
ZENARUS, Hieronymus et fratres (1584): 39.

APÉNDICE II

Relación de libros de la biblioteca del Seminario Diocesano de Badajoz impresos en Italia (Florencia, Milán, Piacenza, Roma, Turín y Venecia) en el siglo XVI, ordenados alfabéticamente por autores

FLORENCIA

1. GELIO, Aulo: *A. Gellii Noctes redditae nuper omni discussa caligine micantissimae*, Florentiae: sumptibus Philippi de Giunta, 1513, FC. 10078.

MILÁN

1. *ACTA Ecclesiae Mediolanensis a Carolo Cardinali S. Praxedis Archiepiscopo condita...*, Mediolani: ex Officina Typographica quon. Pacifici Pontij, impressoris Archiepiscopalis, 1599, T. 32062.

Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.

PIACENZA

1. REDOANUS, Gulielmu: *Solemnis... Tractatus: in quo Subtiliter, et abunde de alienationibus rerum ecclesiarum...*, Impressum Placentiae: sumptibus Salomonis Bazachii: apud Ioannem Bazachium, 1588, T. 10072.

ROMA

1. AZPILCUETA, Martín de: *Commentarius de usuris resolutorius aliquot dubiorum manualis confessar...*, Romae: in officina Iacobi Tornerij, [et] Iacobi Bericchiaie; excudebat Vincentius Accoltus, 1584, T. 70048 (2).
2. AZPILCUETA, Martín de: *Enchiridion, siue manuale confessariorum, et poenitentium: complectens pene resolutionem omnium dubiorum...*, Romae: ex typographia Iacobi Tornerij; excudebat Alexander Gardanus et Franciscus Coattinus socij, 1588, T. 70048 (1).
3. AZPILCUETA, Martín de: *Enchiridion siue Manuale confessariorum et poenitentium: complectens pen e resolutionem omnium dubiorum quae in sacris confessionibus occurrere solent...*, Romae: apud Victorium Elianum, 1573, T. 70049.

4. AZPILCUETA, Martín de: *Operum Martini ab Azpilcueta doct. Nauarri quorum catalogus in sequenti pagina continetur tomus primus...*, Romae: ex typographia Iacobi Tornerij; Franciscus Coattinus, excudebat, 1590, T. 1252 (I).
5. AZPILCUETA, Martín de: *Operum Martini ab Azpilcueta Doct. Navarri, quorum catalogus in sequenti pagina continetur, tomus secundus...*, Romae: ex typographia Iacobi Tornerij; Franciscus Coattinus, excudebat, 1590, T. 1252 (II).
6. AZPILCUETA, Martín de: *Operum Martini ab Azpilcueta Doct. Navarri, quorum catalogus in sequenti pagina continetur tomus tertius: index vero omnium operum in fine huius tomi habetur*, Romae: ex typographia Iacobi Tornerij; Franciscus Coattinus excudebat, 1590, T. 1252 (III).
7. CAVALIERI, Giovanni Battista: *Pontificum Romanorum effigies...*, Romae: Ex Typographia Dominici Basae: apud Franciscum Zanettum, 1580. T. 36037.
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
8. CLAVIUS, Christophorus: *Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum descriptione per opportuni: accesit ratio describendarum horarum a merid̄ee et media nocte... et nunquam ante hac in lucem edita*, Romae: apud Bartholomaeum Grassium; apud Iacobum Ruffinellum, 1586, C. 6310.
9. DE CATHOLICAE Ecclesiae diuinis officiis ac ministeriis varii, vetustorum fere omnium Ecclesiae Patrum ac Scriptorum libri..., Romae: in aedibus Populi Romani: apud Georgium Ferrarium, 1591, T. 29093.
Ex-libris ms. de Amador Merino Malaguilla.
10. DECRETALES D. Gregorii Papae IX suae integritati una cum glossis mestitutae..., Romae: in aedibus Populi Romani, 1582, T. 1101.
Ex-libris ms. "Soi de D. Luis Josef de Lima". Ex-libris ms. "Ldo. Franco. Cordobes".
11. DECRETALIUM D. Bonifacii Papae VIII, suae integritati. Unà cum Clementinis & Extravagantibus, earumque glossis restitutus, Liber sextus, Roma: In aedibus Populi Romani, 1582, T. 1102.
Ex-libris ms. "Soi de D. Luis Josef de Lima". Ex-libris ms. "Ldo. Franco. Cordobes".
12. EPIFANIO, San: *Sancti Patris Nostri Epiphani... ad Physiologum; eiusdem in die festo palmarum sermo*, Romae: apud Zannettum et Ruffinellum, 1587, T. 29101.
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
13. FUSCO, Paolo: *Pauli Fuschi episcopi Sarnensis De visitatione et regimine ecclesiarum libri duo...: cum titulorum ac sententiarum rerum[ue] notabilium amplissimo indice...*,

Romae: ex typographia Vincentij Accolti; apud Vincentium Accoltum: impensis authoris, 1581, T. 10035.

14. MAIOLI, Simone: *Simonis Maioli... De irregularitatibus, et aliis canonicis impedimentis quibus ecclesiasticos ordinis suscipere et susceptos administrare quisque prohibetur libri quinque*, Romae: in aedibus Populi Romani, 1585, T. 1391.

Ex-libris ms. "Manuel López Rodríguez".

15. PALEOTTI, Gabriele: *De bono senectutis*, Romae: ex typographia Aloysii Zannetti; apud Aloifium Zannettum, 1595, T. 34103.
16. RESTA, Luca Antonio: *Directorium visitorum, ac visitandorum cum praxi, et formula generalis visitationis...*, Romae: extypographia [sic] Guielmi Facciotti; Apud Gulielmun Facciottum, 1593, T. 95373.
17. TOMÁS DE AQUINO, San: *Secunda secundae Summae Theologiae... S. Thomae Aquinatis cum commentariis...*, Romae: apud Iulium Accoltum; apud Iulium Accoltum, 1570, T. 45004.

TURÍN

1. ANGLES, José: *Flores theologiarum quaestionum in quartum librum Sententiarum*, Augustae Taurinorum: expensis Benedicti Boyerij, 1581, T 46.027 (I)
2. ANGLES, José: *Flores theologiarum quaestionum in quartum librum Sententiarum*, Augustae Taurinorum: expensis Benedicti Boyerij, 1581, T 46.027 (II)
3. ISIDORO, San: *Chronicon D. Isidori Archiep. Hisp.; emendatum, scholiisq; illustratum, per Garciam de Loaisa...*, Taurini: apud Io. Baptistam Beuilaquam, 1593, T. 29079 (2).
4. ISIDORO, San: *Isidori Hispalensis Episcopi Sententiarum libri III*, Taurini: apud Io. Baptistam Beuilaquam, 1593, T. 29079 (1).

Ex-libris ms. de Joannis... Palacio.

5. LÓPEZ DE MADERA, Gregorio: *Animadversionvm iuris civilis liber singularis Gregorio Lopez Madera...*, Augustae Taurinorum: Apud Haeredem Nic. Bevilaquae, 1586, D. 5082.
6. MASCARDI, Giuseppe: *Iosephi Mascardi iurisc. sarzanensis... conclusiones probationum omnium, quae in utroque foro quotidie versantur... quibus canonicae, civiles, feudales, criminales...: volumen secundum*, Augustae Taurinorum: apud Io. Baptistam Beuilaquam, 1587. T. 1413 (II).
7. MASCARDI, Giuseppe: *Iosephi Mascardi iurisc. sarzanensis... quaestionum, conclusionumque probationum, quae in utroque foro quotidie versantur... quibus canonicae,*

- civiles, feudales, criminales, caeteraeq[ue] materiae continentu...: volumen primum, Augustae Taurinorum: apud Io. Baptistam Beuilaquam, 1587. T. 1413 (I).*
8. NICCOLÒ DE TUDESCHI: *Nicolai Abbatis Panormitani Commentaria Ad Tertium lib. Decretalium...*, Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, T. 1204 F.
9. NICCOLÒ DE TUDESCHI: *Nicolai Abbatis Panormitani Commentaria super prima parte primi Decretalium libri...*, Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae; excudebat haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, T. 1204 A.
10. NICCOLÒ DE TUDESCHI: *Nicolai Abbatis Panormitani Commentaria super tertia parte secundi Decretalium libri...*, Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, T. 1204 E.
11. NICCOLÒ DE TUDESCHI: *Index locupletissimus in omnia Nicolai Siculi panormitani vulgo dicti opera*, Augustae Taurinorum: apud Haeredes Nicolai Bauilaquae, 1577, T. 1204 I.
12. NICCOLÒ DE TUDESCHI: *Nicolai Abbatis Panormitani Commentaria ad quartum & quintum libros Decretalium...*, Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, T. 1204 G.
13. NICCOLÒ DE TUDESCHI: *Nicolai Abbatis Panormitani commentaria super prima parte secundi libri Decretalium...*, Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, T. 1204 C.
14. NICCOLÒ DE TUDESCHI: *Nicolai Abbatis Panormitani commentaria super secunda parte lib. primi Decretalium...*, Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, T. 1204 B.
15. NICCOLÒ DE TUDESCHI: *Nicolai Abbatis Panormitani commentaria super secunda parte secundi lib. Decretalium...*, Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, T. 1204 D.
16. NICCOLÒ DE TUDESCHI: *Nicolai Abbatis Panormitani consilia & quaestiones qua sieri potuit diligentia ab enoribus vindicata...*, Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, T. 1204 H.
17. TOMÁS DE AQUINO, San: *Diui Thomae Aquinatis... Quaestiones quodlibetales duodecim: nunc ab infinitis mendis vindicatae et suo candori restitutae: quarum materias et articulos index in fine earum ostendit...*, Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1582, T. 43062.
18. VALLES DE COVARRUBIAS, Francisco: *Francisci Vallesii, de iis, quae scripta sunt Physice in libris sacris siue de sacra philosophia liber singularis...*, Augustae Taurinorum: apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1587, F. 1026.

Ex-libris ms. "Fray Ant^o de la Carrera". Ex-libris ms. "Libris D. Feliciani de Pissa Fernandis de Heredia". Anotación: "Con licencia y comisión de los señores del Consejo Supremo de la Santa y General Inquisición corregí y expuergué este libro conforme al nuevo expurgatorio del año de 1612. En Guadalupe, 25 de junio de 1613. Fray Francisco de Don Benito".

VENECIA

1. ACOSTA, Cristóbal: *Tratado en contra y pro de la vida solitaria; con otros dos tratados, uno de la Religion y Religioso; otro contra los hombres que mal viven...*, Venetia: presso Giacomo Cornetti, 1592, T. 1522 (1).
2. ACOSTA, Cristóbal. *Tratado en loor de las mugeres, y de la Castidad, Onestidad, Constancia, Silencio, y Justicia, con otras muchas particularidades, y varias Historias...*, Venetia: presso Giacomo Cornetti, 1592, T. 1522 (2).
3. AEGIDIANAЕ constitutiones: cum additionibus carpensibus nunc denuò recognitae, et à quàmpluribus erroribus expurgatae cum glossis non minus doctis, quàm vtilibus, praesantissimi viri Gasparis Caballini de Cingulo..., Venetiis: [s.n.], 1588, D. 1030.
4. BARONIO, Cesare: *Annales Ecclesiastici...* Tomus Secundus, Venetis: Apud haeredem Hieronymi Scoti, 1600, T. 36010 (II).
5. BARONIO, Cesare: *Annales ecclesiastici; tomus tertius*, Venetiis: apud haeredem Hieronymi Scoti, 1600, T. 36010 (III).
6. BEMBO, Pietro: *Petri Bembi Cardinalis Historiae Venetae libri XII*, Venetiis: apud Aldi filios, 1551, H. 40050.
7. BIBLIA ad vetustissima exemplaria...: in quibus, praeter ea quae subsequens praefatio indicat, capitula singula ita versibus, distincta sunt..., Venetiis: apud Haeredes Nicolai Beuilaquae [et] socios, 1579, T. 20031.
8. BUENAVENTURA, San: *D. Bonaventurae... Ord. Minorum In Librum sapientiae et lamentationes Ieremiae Prophetae pia et erudita expositio*, Venetiis: apud Franciscum Saluionum, 1574, T. 22084.
9. BUENAVENTURA, San: *D. Bonaventurae... In sacrosanctum Iesu Christi Evangelium secundum Lucam elaborata enarratio...*, Venetiis: Franciscus Salvionus, 1574, T. 24172.
10. CACHERANO, Ottaviano: *Decisiones sacri senatus pedemontani...*, Venetiis: apud Bartholomaeum Rubinum, 1572, D. 5094 (I).
11. CACHERANO, Ottaviano: *Decisiones sacri senatus pedemontani...*, Venetiis: apud Bartholomaeum Rubinum, 1572, D. 5094 (II).

12. CENEDO, Pedro Jerónimo: *Collectanea ad Ius Canonicum: omnibus tam iuris utriusque, quam sacrarum literarum studiosis utilissima: in tres partes distincta...*, Venetiis: ex Officina Damiani Zenari, 1596, T. 1393.
13. CICERÓN, Marco Tulio: *M. Tullii Ciceronis de Philosophia: prima pars...*, Venetiis: Aldus, 1565, FC. 10014.
14. CODICIS Dn. Iustiniani... Imperatoris augusti, libri IX priores: cum lectionum varietatibus diligentius quàm antea in margine appositis...; tomus quartus, Venetiis: apud Iuntas, 1592, D. 1042 (IV).
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz.
15. DIGESTUM nouum seu Pandectarum Iuris Ciuilis tomus tertius: cum lectionem florentinarum varietatibus, diligentius quàm antea in margine appositis..., Venetiis: apud Iuntas, 1592, D. 1042 (III).
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
16. DIGESTUM vetus seu Pandectarum iuris civilis tomus primus..., Venetiis: apud Iuntas, 1592, D. 1042 (I).
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
17. DURAND, Guillaume: *Rationale Diuinarum Officiorum...*, Venetiis: Apud Gratiosum Perchacinum, 1568, T. 98138.
18. EVERARDUS, Nicolaus: *Centum modi argumentandi...; cum duobus indicibus, quorum alter locos legales, alter selectissimas quasqu[ue] sententiae mire complectitur*, Venetiis: apud haeredes Lucaeantonii Iuntae..., 1544, D. 5102.
18. FRACASTORO, Girolamo: *Hieronymi Fracastorii... de sympathia et antipathia rerum liber unus; De contagione et contagiosis morbis et curatione libri III*: Venetiis: apud heredes Lucaeantonii Iuntae, 1546. C. 6101 (2).
20. GREGORIO I, Papa: *Beati Gregorii Papae Operum tomus secundus: complectens aliquot Sacrae Scripturae expositiones, tum homilias super Ezechielem et in Euangelia, tum eiusdem Epistolas...*, Venetii: apud Bartholomaeum Rotam, 1571, T. 29123.
21. GREGORIO I, Papa: *Opera D. Gregorii Papae, huius nominis primi, cognomento magni, omnia quae extant...: cum indice...*, Venetiis: [Giovanni Antonio Bertano], 1583, T. 29102.
22. GREGORIO I, Papa: *Beati Gregorii Papae Operum, tomus secundus. Complectens aliquot sacrae scripturae expositiones, tum homilias super Ezechielem et in euangelia...*, Venetiis, 1583, T. 29070.

23. GUAZZO, Stefano: *Lettere del signor Stefano Guazzo...: Ordinate Sotto I capi seguenti: De raguagli, Di lode, Di Raccomandatione...*, In Vinegia: presso Barezzo Barezzi, 1590, H. 40009.
24. HUGO DE SAN CARO, Beato: *Index copiosissimus rerum ac verborum omnium, notabilium quae in septem tomis domini Vgonis Cardinalis continentur tomus octauus nunc primum adiectus et summa diligentia ab eruditis viris collectus et artificiose composites*, Venetiis: apud Sessas, 1600, T. 20052 (VIII).
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
25. HUGO DE SAN CARO, Beato: *Vgonis de S. Charo... Cardinalis Primi Ordinis Praedicatorum, Tomus secundus in Psalterium vniuersum Dauidis Regis et Prophetarum...*, Venetiis: apud Sessas; apud Domenicum Nicolinum, 1600 T. 20052 (II).
26. HUGO DE SAN CARO, Beato: *Vgonis de S. Charo... Cardinales Primi Ordinis Praedicatorum tomus septimus in Epistolas omnes D. Pauli, Actus Apostolorum, Epistolas septem canonicas, Apocalipsim Beati Ioannis...*, Venetiis: Apud Sessas: Apud Dominicum Nicolinum, 1600, T. 20052 (VII).
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
27. HUGO DE SAN CARO, Beato: *Vgonis de S. Charo... Cardinalis Primi Ordinis Praedicatorum tomus quintus in libros Prophetarum Ezechielis, Danielis, Ofeae, Johelis, Amos...*, Venetiis: apud Sessas: apud Dominicum Nicolinum, 1600, T. 20052 (V).
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
28. HUGO DE SAN CARO, Beato: *Vgonis de S. Charo... Cardinalis Primi Ordinis Praedicatorum tomus sextus in Euangelia secundum Matthaeum, Marcum, Lucam, Joannem...*, Venetiis: Apud Sessas, 1600, T. 20052 (VI).
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, obispo de Badajoz, 1910.
29. HUGO DE SAN CARO, Beato: *Vgonis de S. Charo... tomus quartus in Libros Prophe-tarum: Esaiae, Hieremiae & eiusdem Threnorum, Baruch...*, Venetiis: apud Sessas: apud Dominicum Nicolinum, 1600, T. 20052 (IV).
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
30. HUGO DE SAN CARO, Beato: *Vgonis de S. Charo... Tomus tertius in libros Prouer-biorum, Ecclesiastae, Cantorum, Sapientiae, Ecclesiastici...*, Venetiis: apud Sessas: apud Dominicum Nicolinum, 1600, T. 20052 (III).

Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.

31. *INFORTIATUM seu Pandectarum Iuris civili: tomus secundus...*, Venetiis: apud Iuntas, 1592. D. 1042 (II).

Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.

32. *INSTITUTIONUM seu primorum Iurisprudentiae elementorum libri quatuor Dn. Iustini... compositi; post Accursi Commentarios; Aegidii Perrini Scholia, aliorumq[ue] consultorum, obseruationes...*, Venetii : apud Iuntas, 1592, D. 1042 (V) (2).

Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.

33. JUAN CRISÓSTOMO, San: *Divi Ioannis Chrysostomi... divinorum operum tomus quintus et ultimus: qui ob multiplicem ac miscellaneam varietatem argumentorum quae complectitur...*, Venetiis: [s.n.], 1574, T. 29050 (V) (I).

Ex-libris ms. "Es de la Librería de Sto. Domingo de Badajoz".

34. JUAN CRISÓSTOMO, San: *Divi Ioannis Chrysostomi... divinorum operum tomus secundus: ea complectens, quae faciunt ad elucidationem Matthaei, Marci, et Lucae, quatenus haberi potuerunt...*, Venetiis: apud Dominicum Nicolinum, 1574, T. 29050 (II).

Ex-libris ms. "Es de la Librería de Sto. Domingo de Badajoz".

35. JUAN CRISÓSTOMO, San: *Divi Ioannis Chrysostomi... divinorum operum tomus tertius: ea continens, quibus Euangelium B. Ioan. explicatur: rursus homiliae iuxtà pias ac doctas in Acta apostolorum, cum alijs aliquot...*, Venetiis: [s.n.], 1574, T. 29050 (III).

Ex-libris ms. "Es de la Librería de Sto. Domingo de Badajoz".

36. JUAN CRISÓSTOMO, San: *Divi Ioannis Chrysostomi... Opera quatenus in hunc diem latio donata noscuntur, omnia, cum ad collationem latinorum codicum mirae antiquitatis...: in quinque tomos digesta: his accesserunt eiusdem Chrysostomi Homiliae in Psalmos Daudicos verè aureae...: [tomus primus]*, Venetiis: apud Dominicum Nicolinum, 1574, T. 29050 (I).

Ex-libris ms. "Es de la Librería de Sto. Domingo de Badajoz".

37. JUAN CRISÓSTOMO, San: *Divi Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani Operum tomus quartus: ea complectens, quae ad enarrationem faciunt omnium Epistolarum Beati Pauli Apostoli...*, Venetiis: apud Dominicum Nicolinum, 1574, T. 29050 (IV).

Ex-libris ms. "Es de la Librería de Sto. Domingo de Badajoz".

38. JUAN CRISÓSTOMO, San: *Divi Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani Operum tomus quintus...*, Venetiis: apud Dominicum Nicolinum, 1574, T. 29050 (V).
Ex-libris ms. "Es de la Librería de Sto. Domingo de Badajoz".
39. LAMBERTINI, Cesare: *Tractatus de Iure Patronatus clarissimorum omnium V.I.C.: qui hactenus luculenter hanc ipsam tractarunt materiam nempe...*, Venetiis: apud Hieronymum Zenarum et fratres, 1584. T. 5016.
40. MARTYROLOGIUM romanum ad nouam kalendarii rationem & ecclesiasticae historiae ueritatem restitutum Gregorii XIII Pont. Max iussu editum: acceperunt notationes atque Tractatio de Martyrologio romano, Venetiis: apud Minimam Societatem; ex typographia Petri Dusinelli. 1593, T. 36110.
Ex-libris ms. de D. Ramón de Velasco. Ex-libris ms. del Colegio de la Concepción de la Compañía de Jesús de Sevilla.
41. MARTYROLOGIUM romanum ad novam kalendarii rationem et ecclesiasticae historiae ueritatem restitutum...: acceperunt notationes atque tractatio de Martyrologio Romano, Venetiis: apud Petri Dusinelli; ex typographia Petri Dusinelli, 1587, T. 36044.
42. NACCHIANTI, Jacobo: *Iacobi Naclanti... Operum tomus primus id est Enarrationes in D. Pauli epistolas ad ephesios et romanos... Sacrae Scriptura medulla...*, Venetiis: apud Iuntas; in officina Lucae Antonij Iuntae, 1567, T. 24100 (1) (I).
43. NACCHIANTI, Jacobo: *Iacobi Naclanti... Operum tomus secundus: in quo infrascripta continentur Theoremata theologica quatuordecim, scholastico ut aiunt modo pertractata &... explicata, Theoremata metaphysica sexdecim & naturalia duodecim...*, Venetiis: apud Iuntas; in officina Lucae Antonij Iuntae, 1567, T. 24100 (2) (II).
44. NICCOLÒ DE TUDESCHI: *Nicolai Tudeschii... Abbatís Panormitani Commentaria secundae partis in secundum librum Decretalium...; tomus quartus*, Venetiis: apud Iuntas, 1588, T. 2063.
Ex-libris ms. "Ldo. de Tovar Hinostrosa".
45. OVIDIO NASÓN, Publio: *P. Ouidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV...*, Venetiis: apud Nicolaum Moretum, 1586, FC. 10053.
46. PETRUS LOMBARDUS: *Petri Lombardi Episcopi Parisiensis Sententiarum libri IIII: post omnes omnium editiones ex collatione diuersorum exemplarium emendatissimi et ad singulos libros titulorum...*, Venetiis: apud Ioannem Baptistam Hugolinum, 1589, T. 42001.
47. SISTO DA SIENA: *Bibliotheca Sancta a F. Sixto Senensi, ordinis Praedicatorum, ex praecipuis Catholicae Ecclesiae autoribus collecta, & in octo libros duobus tomis complexos digesta...*, Venetiis: apud Franciscum Franciscium Senensem, 1575, T. 26171 (I).
Anotación ms. "Espurgado conforme al expurgatorio del año 1640".

48. SISTO DA SIENA: *Bibliotheca Sancta a F. Sixto Senensi... ex praecipuis Catholicae Ecclesiae Autoribus collecta Denuo ab eodem autore... recognita... a mendis expurgata...*, Venetiis: Apud Franciscum Franciscum Senensem, 1575, T. 26371.

Ex-libris ms. de D. Ramón de Velasco. Anot. ms. "Este libro está corregido conforme al índice expurgatorio deste año de 1632".

49. SISTO DA SIENA: *Bibliothecae sanctae F. Sixti Senensis Ord. Praedic. Tomus secundus: continens... De annotat. et censuris in expositores Vet. Testam..., De annotat et censuris in expositores Noui Test...*, Venetiis: apud Franciscum Franciscum Senensem, 1574, T. 26171 (II).

An. ms. "Esta expurgado conforme al expurgatorio del año de 1640"

50. TIRAQUEAU, André. *Andreae Tiraquelli... Commentariorum in l. si vnquam, C. de reuocandis donationibus: tomus sextus*, Venetijs: apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1588, T. 1271(1)(VI).

Ex-libris ms. "Don Diego de la Hoz".

51. TIRAQUEAU, André: *Andreae Tiraquelli... De poenis legum ac consuetudinum: statutorumque temperandis, aut etiam remittendis et id quibus, quotque ex causis: tomus septimus et ultimus*, Venetijs: apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1588, T. 1271 (2) (VII).

52. TIRAQUEAU, André: *Andreae Tiraquelli... De utroque retractu, municipali, et conuentionali, commentarij duo: tomus tertius*, Venetijs: apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1588, D. 5028.

Ex-libris ms. de D. Amador Merino Malaguilla.

53. TIRAQUEAU, André: *Andreae Tiraquelli... Ex commentariis in pictonum consuetudines sectio de legibus connubialibus et uyre maritali: tomus secundus cum indicibus copiosissimis*, Venetijs: apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1588, T. 1271 (II).

Ex-libris ms. "Don Diego de la Hoz".

54. TIRAQUEAU, André: *Andreae Tiraquelli... Opera omnia: quae hactenus extant, septem tomis distincta: quorum hic primus continet libros de nobilitate et iure primigeniorum*, Venetijs: apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1589, T. 1271 (I).

Ex-libris ms. "Don Diego de la Hoz"

55. TIRAQUEAU, André: *Andreae Tiraquelli... Tractatus De priuilegijs piae causae: De praescriptionibus; In tit. De iudicio in reus exiguis ferendo; eiusdem in tit. Res inter alios actas alijs non praeiudicare Commentarij; tomus quintus cum indicibus rerum ac verborum copiosissimis*, Venetijs: apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1588, T. 1271 (2) (V).

56. TIRAQUEAU, Andre: *Andreae Tiraquelli... Tractatus varii quorum elenchum post praefationem inuenie: tomus quartus cum indicibus rerum ac verborum copiosissimis*, Venetijs: apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1589, T. 1271 (1) (IV).
Ex-libris ms. "Don Diego de la Hoz".
57. TOMÁS DE AQUINO, San: *D. Thomae Aquinatis... In omnes D. Pauli Apostoli Epistolas... cōmentaria: post omnes impressiones... expurgata.; imprimendam etiam curauimus, in omnes Espistolas Canonicas eidem D. Thomae ascriptam pulcherrimam expositionem...*, Venetiis: apud Iuntas, 1562; , in officina haeredum Lucaeantonij Iuntae, 1561, T. 26365.
58. VARRÓN, Marco Terencio: *M. Varronis De lingua latina, impressum*, Venetiis: per Christophorum de Pensis, 1502, I. 101 (3).
59. VÁZQUEZ DE MENCHACA, Fernando: *D. Fernandi Vasquii Menchacensis Pinciani... Controuersiarum illustrium aliarumque vsu frequentium libri tres*, Venetiis: apud Franciscum Rampazetum, 1564, D. 5197.
60. VÁZQUEZ DE MENCHACA, Fernando: *D. Fernandi Vasquii Pinciani Menchacensis... De succesionum progressu tractatus libri tres: cum indice copiasissimo et cum nouis ipsius met authoris annotationibus et emendationibus*, Venetiis: apud Dominicum Nicolinum, 1564; apud Ioan. Gryphium, 1563, D. 5198.
61. VÁZQUEZ DE MENCHACA, Fernando: *D. Fernandi Vasquii Pinciani Menchacensis... De successionum creatione, progressu et resolutione tractatus: primae partis libri tres: cum indice...*, Venetiis: apud Dominicum Nicolinum, 1564, D. 2168.
Ex-libris ms. "de Elisendo Quiñón".
62. VERRATI, GIOVANNI MARIA: *Homeliae siue Commentaria in omnia quae ab Adventu Domini vsque ad Dominicam Resurrectionis legi solent Euangelia...*, Venetiis: apud Ioann. Antonium Bertanum, 1573, T. 95639.
63. *VOLUMEN legum, tam posteriores tres libros codiciS: authenticasque seu novellas constitutiones D. Iustiniani Imp. quàm caeterorum principum edicta et extrauagante...*, Venetiis: apud Iuntas, 1592, D. 1042 (V) (1).

Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.

Florenzia: 1 portada

Milán: 1 portada

Roma: 1 portada

Roma: 1 colofón

Roma: 11 portada

Roma: 12 portada

Roma: 13 portada

Roma: 14 portada

Roma: 16 portada

Roma: 16 colofón

Roma: 17 portada

Roma: 17 colofón

Turin: 1 portada

Turin: 1 colofón

Turin: 2 portada

Turin: 3 portada

Turín: 4 portada

Turín: 5 portada

Turín: 6 portada

Turín: 7 portada

Turin: 8 portada

Turin: 9 portada

Turin: 10 portada

Turin: 11 portada

Turin: 12 portada

Turin: 13 portada

Turin: 14 portada

Turin: 15 portada

Turin: 16 portada

Turin: 17 portada

Turin: 18 portada

Venecia: 3 portada

Venecia: 4 portada

Venecia: 5 portada

Venecia: 6 portada

Venecia: 6 colofón

Venecia: 8 portada

Venecia: 9 portada

Venecia: 10 portada

Venecia: 11 portada

Venecia: 12 portada

Venecia: 13 portada

Venecia: 14 portada

Venecia: 15 portada

Venecia: 16 portada

Venecia: 17 portada

Venecia: 17 colofón

Venecia: 18 portada

Venecia: 18 colofón

Venecia: 19 portada

Venecia: 19 colofón

Venecia: 20 portada

Venecia: 21 portada

Venecia: 22 portada

Venecia: 23 portada

Venecia: 24 portada

Venecia: 25 portada

Venecia: 26 portada

Venecia: 27 portada

Venecia: 28 portada

Venecia: 29 portada

Venecia: 30 portada

Venecia: 31 portada

Venecia: 32 portada

Venecia: 33 portada

Venecia: 34 portada

Venecia: 34 colofón

Venecia: 35 portada

Venecia: 36 portada

Venecia: 36 colofón

Venecia: 37 portada

Venecia: 38 portada

Venecia: 39 portada

Venecia: 39 colofón

Venecia: 40 portada

Venecia: 41 portada

Venecia: 42 portada

Venecia: 42 colofón

Venecia: 43 portada

Venecia: 43 colofón

Venecia: 44 portada

Venecia: 45 portada

Venecia: 46 portada

Venecia: 47 portada

Venecia: 48 portada

Venecia: 49 portada

Venecia: 50 portada

Venecia: 51 portada

Venecia: 52 portada

Venecia: 52 colofón

Venecia: 53 portada

Venecia: 54 portada

Venecia: 55 portada

Venecia: 56 portada

Venecia: 57 portada

Venecia: 57 colofón

Venecia: 59 portada

Venecia: 60 portada

Venecia: 61 portada

Venecia: 62 portada

Venecia: 63 portada